

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Iskanje podatkov v katalogu ADP (primer MPSTR18 in SJM 221)

BRIGITA BOČKAJ, ADP

Predavanje za študente 1. letnika pri predmetu Raziskovanje medijev in
komuniciranja na UL FDV, 5. 3. 2024

- ustanovljen leta 1997
- **nacionalno podatkovno središče za družboslovje**
- status zaupanja vrednega arhiva (Core Trust Seal) od 2018
- član [CESSDA ERIC](#) (mednarodni konzorcij evropskih družboslovnih arhivov) in vključenost v domače in mednarodne projekte
- dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, SURS ...
- 600 družboslovnih raziskav s podatki + 150 metapodatki, najstarejša iz leta 1968
- cca. 500 registriranih uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)

Mikro podatki

	v101	v102a	v102b	v102c	v102d	v102e	v102f	v102g	v102h	v102i	v102j	v103a	v103b
1	1	3	3	2	4	3	3	3	3	3	4	3	2
2	1	4	3	1	3	2	2	2	2	3	2	3	1
3	1	4	3	1	2	3	4	4	3	3	3	4	1
4	1	2	3	1	3	3	4	4	4	3	1	4	1
5	1	3	4	2	3	2	4	4	2	4	2	3	1
6	9	1	1	1	1	1	3	3	4	3	1	1	1
7	1	3	4	2	4	4	2	4	3	2	3	3	2
8	1	2	3	1	2	4	4	3	4	3	2	3	1
9	1	4	4	1	3	2	3	2	2	1	1	2	1
10	1	4	3	1	3	2	4	3	3	1	2	3	3
11	1	1	1	1	4	2	4	3	3	2	3	3	2
12	1	2	3	1	3	2	2	3	3	1	1	3	1
13	1	3	2	1	4	3	4	3	3	2	2	3	1
14	1	3	3	2	3	.	4	4	4	3	2	3	2
15	1	4	2	.	3	.	4	3	4	2	2	3	2
16	1	2	3	1	3	2	4	1	2	2	1	3	1
17	1	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	.	2
18	9	4	3	.	3	3	4	4	4	3	2	2	1

Kako do podatkov v ADP

SPLETNA STRAN

www.adp.fdv.uni-lj.si

POIŠČI →

NESSTAR

<http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/>

Arhiv družboslovnih podatkov

Catalog of ADP in Nesstar

WebView Nesstar enables:

- viewing of studies,
- performing analyses of microdata,
- downloading of data files and study descriptions on users' computer.

Before your first use of Nesstar WebView, we suggest reading the document [Nesstar_Guide](#), where you can familiarize yourself with the possibilities and ways of using Nesstar. The guidelines include also the instructions on how to search our catalog.

Warning:

data files you need to [register at ADP](#).
 the Nesstar WebView does not include all of the studies, deposited in the [Catalog ADP](#).
 ADP different level of descriptions may apply:
 on,
 on and codebook with names of variables from the data file,
 on with names of variables with full question text.

vided through Nesstar software are undertaken at the user's risk. Neither Nesstar Ltd., the data owner or publisher accept any responsibility for the results generated. We recommend you take the time to understand the example understanding sampling and weighting. All use of data should acknowledge the copyright owner, depositor and publisher and also ensure that appropriate citation is made in any subsequent publications.

ARHIV DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Analiziraj podatke! Deli raziskavo! Prispevaj k znanosti!

Prijava na eNovice

1997 - 2017

UPORABI PODATKE | PREDAJ RAZISKAVO | USPOSOBI SE | SPOZNAJ ADP

Uporabi podatke / Katalog ADP

Seznam raziskav po: Šifri raziskave, Serijah, Vsebinskih področjih, Dajalcih, Letu izdelave, Letu objave, Avtorjih, Mednarodnih raziskavah

Seznam raziskav po šifri raziskave

ID raziskave	Naslov raziskave, vsebinska področja	Dostop
AA	Alpe - Jadran regije vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta, izdelat: C.J.M	nesstar
ABR97	Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997 vsebinsko področje: DRUŽBA IN KULTURA, DRUŽBA IN KULTURA - vera in vrednote, DRUŽBA IN KULTURA - družbena nauka in etika, izdelat: C.J.M	nesstar

Kaj najdeš na Nesstar-ju?

+

✓ Omogoča analizo preko spleta

Kaj najdeš na spletni strani?

- ✓ Opis raziskave
- ✓ Opis podatkov
- ✓ Povezana gradiva in objave

nesstar

snemi podatke opis

Status raziskave: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremljivk s polnim besedilom vprašanj.

→ ANALIZIRAJ

Načini iskanja podatkov

SPLETNA STRAN

- Šifra raziskave
- Serija
- Vsebinsko področje
- Dajalci
- Leto izdelave
- Leto objave
- Avtor
- Mednarodne raziskave
- Vpis šifre raziskave v polje IŠČI

Vodič po NESSTARJU

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/publikacije_adp/publikacija/319/

NESSTAR

- **Enostavno iskanje**
 - iščemo *besede* znotraj katerega koli polja v metapodatkih, kot jih ponuja Nesstar
- **Napredno iskanje**
 - iščemo *raziskave, spremenljivke ali tabele*
 - lahko določimo polje iskanja (povzetek, vprašanje, ...)
 - iskanje po različnih kriterijih: katalog ADP in ADP-en, kot rezultat iskanja pa lahko izberemo seznam raziskav ali seznam spremenljivk

Kaj so metapodatki v ADP?

- ✓ Avtor
- ✓ Producent
- ✓ Finančna podpora
- ✓ Serija
- ✓ Vsebinska področja
- ✓ Povzetek
- ✓ Čas zbiranja podatkov
- ✓ Časovno pokritje
- ✓ Geografsko pokritje
- ✓ Enota za analizo
- ✓ Populacija
- ✓ Kdo je opravil zbiranje podatkov
- ✓ Tip vzorca
- ✓ Uteževanje
- ✓ Citiranje
- ✓ Sorodne raziskave
- ✓ Vprašalniki in povezano gradivo

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2022/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, RAZISKAVA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH (ISSP 2022), BREZDOMCI, UPORABA INTERNETA

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM221

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM221_V1

Glavni avtor(ji):

Hafner Fink, Mitja
Uhan, Samo
Filipovič Hrast, Maša
Petrovič, Andraž
Kurdija, Slavko

[Ostali \(strokovni\) sodelavci »](#)

Izdelal datoteko podatkov:

UL FDV CJMMK - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2022)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Številka projekta:

P5-0151, J5-2559, J5-2258 (ARRS)

Serija:

- [SJM/Slovensko javno mnenje Več »](#)

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zaupanje, zaupanje v institucije, zadovoljstvo z življenjem, odnos do demokracije, socialna distanca, vrednote, vojna, vojna v Ukrajini, koronavirus, delitev vlog v družini, neenakost med spoloma, neenakost, stališča, stališča o vlogi žensk, starševstvo, skrb za družinske člane, solidarnost, stanovanjska problematika, stališče do brezdomstva, digitalna neenakost, neenakost, dostop do interneta, uporaba interneta, raba Interneta, večšine, posledice uporabe interneta, demografija

Ključne besede EL SST:

ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DEMOKRACIJA, VREDNOTA, VOJNA, COVID-19, VLOGA, SPOLNA VLOGA, STALIŠČE, VLOGA ŽENSK, STARŠI, BREZDOMSTVO, STANOVANJE, DOSTOP DO INTERNETA, INTERNET, RABA INTERNETA, DEMOGRAFIJA

Vsebinska področja CESSDA

DRUŽBA IN KULTURA

Družbana razmera in kazalniki

Opis raziskave na spletni strani

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2022/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, RAZISKAVA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH (ISSP 2022), BREZDOMCI, UPORABA INTERNETA

Opis raziskave **Opis podatkov** Spremna gradiva Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM221

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM221_V1

Glavni avtor(ji):

Hafner Fink, Milja
Uhan, Samo
Filipovič Hrast, Maša
Petrovič, Andraž
Kurdija, Slavko

Ostali (strokovni) sodelavci »

Izdelal datoteko podatkov:

UL FDV CJMMK - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; 2022)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Številka projekta:

P5-0151, J5-2559, J5-2258 (ARRS)

Serijski:

- SJM/Slovensko javno mnenje Več »

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zaupanje, zaupanje v institucije, zadovoljstvo z življenjem, odnos do demokracije, socialna distanca, vrednote, vojna, vojna v Ukrajini, koronavirus, delitev vlog v družini, neenakost med spoloma, neenakost, stališča, stališča o vlogi žensk, starševstvo, skrb za družinske člane, solidarnost, stanovanjska problematika, stališče do brezdomstva, digitalna neenakost, neenakost, dostop do interneta, uporaba interneta, raba interneta, veščine, posledice uporabe interneta, demografija

Ključne besede ELSST:

ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO, DEMOKRACIJA, VREDNOTA, VOJNA, COVID-19, VLOGA, SPOLNA VLOGA, STALIŠČE, VLOGA ŽENSKÉ, STARŠI, BREZDOMSTVO, STANOVANJE, DOSTOP DO INTERNETA, INTERNET, RABA INTERNETA, DEMOGRAFIJA

Vebinska področja CESNA

Povzetek:

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu 1001 polnoletnega prebivalca Slovenije. Tokratni SJM so sestavljali štiri vsebinski sklopi – štiri raziskave: a) longitudinalni del standardnih SJM vprašanj (»Ogledalo javnega mnenja«) in b) Mednarodna raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022) (oboje kot del programa SJM); c) vprašanja o tematiki brezdomstva ter d) uporaba novih tehnologij (raziskava o posledicah uporabe interneta pri starejših). Sklop SJM (»Ogledalo javnega mnenja«) pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo s posameznimi vidiki življenja (vključno s samooceno zdravja, oceno

POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

nesstar snemi podatke | opis

zdužen opis raziskave

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjajne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Kako citiram to RAZISKAVO?

Hafner Fink, M., Uhan, S., Filipovič Hrast, M., Petrovič, A. in Kurdija, S. (2023). Slovensko javno mnenje 2022/1: Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM221. https://doi.org/10.17898/ADP_SJM221_V1

CEBISS

Cobiss tip: 2.20

Datum prve podatkovne objave: 2023

SORODNE RAZISKAVE

CESTE94 - Slovensko javno mnenje 1994/3: Raziskava o avtocestah v

Metodologija

Čas zbiranja podatkov: 25. april 2022 - 2. avgust 2022

Čas izdelave: 2022

Država: Slovenija

Geografsko pokritje: Slovenija

Enota za analizo: Posameznik

Populacija: V izbor so vključeni posamezniki, starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Izključeni: ni podatka

Zbiranje podatkov je opravil: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca: Verjetnostno

Vzorčni načrt je bil zasnovan za potrebe osebnega anketiranja. Populacijo so sestavljali vsi prebivalci Republike Slovenije, stari 18 let ali več. Zgornja starostna meja ni bila postavljena. Izbor oseb, ki so bile vključene v vzorec, je bil izveden na podlagi Centralnega registra prebivalcev Slovenije kot izhodiščnega vzorčnega seznama. Pripravljen je bil dvostopenjski verjetnostni vzorec. Na prvi stopnji je bilo naključno izbranih 200 primarnih vzorčnih enot (PSU) z upoštevanjem predhodne stratifikacije na osnovi 12 statističnih regij in 5 tipov naselij. Na podlagi vzorčnega načrta je bila določena velikost vzorca n=2000 oseb.

Način zbiranja podatkov: Osebni intervju: CAPI/CAMI

Spletni intervju

Uteževanje: Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izročja podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Opis podatkov in iskanje željenih pojmov znotraj opisa spremenljivk s funkcijo CTRL+F

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2022/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, RAZISKAVA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH (ISSP 2022), BREZDOMCI, UPORABA INTERNETA

Opis raziskave | Opis podatkov | Spremna gradiva | Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: Slovensko javno mnenje 2022/1. Podatki [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Avtor podatkovne datoteke: Hafner Fink, Mitja; Uhan, Samo; Filipovič Hrast, Maša; Petrovčič, Andraž; Kurdija, Slavko

Format: *.txt - TEKST

- število spremenljivk: 403
- število enot: 1001

Licenca: ccbync

Verzija: 14. april 2023

F1a F1a. Zaposlena mati ima lahko do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot mati, ki ne dela.

Koliko soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Zaposlena mati ima lahko do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot mati, ki ne dela.

Vrednost 9395		Frekvenca
1	močno soglašam	416
2	soglašam	392
3	niti-niti	101
4	ne soglašam	67
5	sploh ne soglašam	13
-9	b.o.	1
-8	ne vem	11

Veljavni odgovori	Neveljavni odgovori	Minimum	Maksimum	Aritmetična sredina	Standardni odklon
989	12	1	5		

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Iskanje poteka znotraj vprašanja, imena spremenljivk ter label spremenljivk in vrednosti (npr. SPOL)

SLOVENSKO JAVNO MNENJE 2022/1: OGLEDALO JAVNEGA MNENJA, RAZISKAVA O DRUŽINI IN SPOLNIH VLOGAH (ISSP 2022), BREZDOMCI, UPORABA INTERNETA

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Hafner Fink, Mitja et al. (2022). SJM221 - Slovensko javno mnenje 2022/1. Vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Hafner Fink, Mitja et al. (2022). SJM221 - Slovensko javno mnenje 2022/1. Poročilo o izvedbi raziskave in sumarni pregled rezultatov.
2. Blejec, Marjan (1969-1970). POROČILA iz raziskave Slovensko javno mnenje 69: Načrti in analiza vzorcev za ankete "Slovensko javno mnenje" SJM68, SJM69 in SJM70.

Povezane objave

1. Švara, Sergio (2021). Vsebine anket SJM 1968-2021.
2. Toš, Niko (1997). Vrednote v prehodu I. Slovensko javno mnenje 1968-1990.
3. Toš, Niko (1999). Vrednote v prehodu II. Slovensko javno mnenje 1990-1998.
4. Toš, Niko (2004). Vrednote v prehodu III. Slovensko javno mnenje 1999-2004.
5. Toš, Niko (2009). Vrednote v prehodu IV. Slovensko javno mnenje 2004-2008.
6. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu V. Slovenija v evropskih primerjavah: Evropska družboslovna raziskava 2002-2010.
7. Toš, Niko (2012). Vrednote v prehodu VI. Slovenija v mednarodnih primerjavah 1992-2011.
8. Toš, Niko (2013). Vrednote v prehodu VII. Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah: SJM - ISSP 1991-2012.
9. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu VIII. Slovenija v srednje in vzhodnoevropskih primerjavah 1991-2011.
10. Toš, Niko (2014). Vrednote v prehodu IX. Iz zakladnice socioloških raziskav: migracije Slovencev (1973-1987); socialne strukture jugoslovanske družbe (1983-1987).
11. Toš, Niko (2016). Vrednote v prehodu X. Slovensko javno mnenje 2010-2016.
12. Toš, Niko (2017). Vrednote v prehodu XI. Slovenija v evropskih in medčasovnih primerjavah ESS 2002-2016.
13. Toš, Niko (2018). Vrednote v prehodu XII. Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah ISSP 1994-2018, ESS 2002-2016, EVS/WVS 1992-2017, SJM 2018.
14. Toš, Niko (2021). Vrednote v prehodu XIII. Slovenija v mednarodnih in medčasovnih primerjavah ISSP, ESS, SJM 2017-2020.
15. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2021). E-GRADIVA.
16. Hafner Fink, Mitja (2018). International Social Survey Programme - Home Page.
17. Hafner Fink, Mitja (2018). GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences - ISSP: Home.
18. Hafner Fink, Mitja (2018). International Social Survey Programme - Publications.

Iskanje preko spleta

Področja CESSDA

Področja CERIF

- BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA
- DELO IN ZAPOSLOVANJE
- DEMOGRAFIJA (PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI)
- DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI
- DRUGO
- DRUŽBA IN KULTURA
- DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE
- GOSPODARSTVO
- INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
- IZOBRAŽEVANJE
- LABOUR AND EMPLOYMENT
- **MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK**
 - MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK, 13 raziskav
 - MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Informacijska družba, 5 raziskav
 - MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji, 9 raziskav
- **NARAVNO OKOLJE**
- NI kategorizirano
- POLITIKA

MEDIJSKE NAVADE STAREJŠIH (65 LET IN VEČ), 2018

Opis raziskave

Opis podatkov

Spremna gradiva

Pregledovalnik Nesstar

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MPSTR18

DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MPSTR18_V1

Glavni avtor(ji):

Rek, Mateja
Kovačič, Andrej
Milanovski Brumat, Kristina

Izdelal datoteko podatkov:

FAM - Fakulteta za medije (Ljubljana, Slovenija; 2018)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Številka projekta:

1000-16-2916 (ARRS)

Serija:

- *MEDPIS/Medijska pismenost v Sloveniji Več »*

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: mediji, internet in klasični mediji, starejši ljudje, uporaba informacijskih in komunikacijskih sredstev, množični mediji

Ključne besede ELSST:

STAREJŠI, MEDIJSKA PISMENOST, INFORMACIJSKA DRUŽBA, IZPOSTAVLJENOST MEDIJEM, UPC MNOŽIČNIH MEDIJEV

MEDJUG19

Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019
vsebinsko področje: MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK, DRUŽBA IN KULTURA - Kulturna in nacionalna identiteta, MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji, DRUŽBA IN KULTURA, izdelal: FDV

MEDJUG20

Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020
vsebinsko področje: MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK, DRUŽBA IN KULTURA - Kulturna in nacionalna identiteta, MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji, DRUŽBA IN KULTURA, izdelal: CDK

MEDPIS

Medijska pismenost v Sloveniji: Opis serije
serija: **MEDPIS**, vsebinsko področje: MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK, MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Informacijska družba, MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji, izdelal: Ni podatka

MEDZG

Zgodovina medijev: Opis serije
serija: **MEDZG**, vsebinsko področje: MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK, MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji, ZGODOVINA, izdelal: Ni podatka

MPOS16

Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016
serija: **MEDPIS**, vsebinsko področje: MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK, MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Informacijska družba, MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji, izdelal: FAM

MPSTR18

Medijske navade starejših (65 let in več), 2018
serija: **MEDPIS**, vsebinsko področje: MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK, MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Informacijska družba, MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji, izdelal: FAM

NOVTEH20

Novinarstvo in nove tehnologije, 2020: Raziskava o spremembah novinarskega dela v digitalni dobi

ID: v23 Oznaka: **Dokler medij nudi novice/zabavo, ni pomembno, kdo je lastnik ali kako je financiran.**

Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:

MPSTR18

DOI:

https://doi.org/10.17898/ADP_MPSTR18_V1

Glavni avtor(ji):

Rek, Mateja, Fakulteta za medije
Kovačič, Andrej, Fakulteta za medije
Milanovski Brumat, Kristina

Izdelava:

FAM - Fakulteta za medije (Ljubljana, Slovenija; 2018)

Datum izdelave:

2018

Kraj izdelave:

Ljubljana, Slovenija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:

SPSS

Finančna podpora:

ARRS - Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Številka projekta:

ARRS 1000-16-2916

Izdajatelj:

ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
 Od: 2020-03

Izročil:

FAM - Fakulteta za medije
 Datum: 2019-05-17

Raziskava je del serije:

MEDPIS - Medijska pismenost v Sloveniji

Raziskave medijske pismenosti so prvo celostno raziskovanje tematike v Sloveniji. Raziskovalno delo se opira na številne obstoječe raziskave ter analize primarnih in sekundarno pridobljenih podatkov. Podatki, ki se zbirajo v okviru Infrastrukturnega programa Fakultete za medije in predstavljajo temelji analize stanja medijske pismenosti in rabe

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-popolnoma se NE strinjam	74
2	2	73
3	3	69
4	4	53
5	5-popolnoma se strinjam	51

ID: v32 Oznaka: **Slovenskim medijem zaupam glede informacij.**

Vrednosti	Kategorije	Frekvenca
1	1-popolnoma se NE strinjam	43
2	2	61
3	3	97
4	4	81
5	5-popolnoma se strinjam	29

[združen opis raziskave](#)

Vprašalnik MPSTR18

Ali imate dostop interneta:

1. Da, neomejen dostop do interneta (na primer preko linije doma)
2. Da, vendar omejen dostop do interneta (zakupljene količine npr. mobilni telefon)
3. Povečini nimam dostopa do interneta
4. Ne želim uporabljati interneta
5. Ne morem uporabljati interneta

Katere vrste telefon uporabljate:

1. Pametni telefon z internetno povezavo
2. Pametni telefon brez internetne povezave
3. Preprost oz prilagojen telefon brez internetne povezave
4. Ne želim uporabljati telefona
5. Ne morem uporabljati telefona

SJM221

K3 Ali je način obvladovanja pandemije covid-19 v Sloveniji povečal ali zmanjšal vaše zaupanje...

	zelo povečal	malo povečal	niti povečal niti zmanjšal	malo zmanjšal	zelo zmanjšal	ne vem
a. ... v zdravstveni sistem	1	2	3	4	5	-8
b. ... v vlado	1	2	3	4	5	-8
c. ... v časopise	1	2	3	4	5	-8
d. ... v javno televizijo	1	2	3	4	5	-8
e. ... v socialna omrežja na svetovnem spletu	1	2	3	4	5	-8

Hitri vodič po Nesstarju

Nesstar ima tri osnovne zavihke, preko katerih pridobivamo informacije oziroma izvajamo različne operacije: OPIS (privzeta nastavitve), TABELA IN ANALIZA.

OPIS:

- metapodatki (opis raziskave, opis datotek, ostalo gradivo)
- opis spremenljivk (vprašanje, frekvence)

TABELA:

- frekvenčne / križne tabele
- opisne statistike
- grafikon

ANALIZA:

- korelacija
- regresija

POTREBNA REGISTRACIJA
(uporabniško ime in geslo)

Serija
Klik na + in se odpre seznam

Metapodatki/Opis spremenljivk

METAPODATKI → Opis raziskave → Opis datotek → Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo enake informacije kot na spletni strani ter še nekaj dodatnih v povezavi s predajo in objavo (npr. kdo je raziskavo predal in kdaj, kdo jo distribuira, ...)

Preden se lotimo analize podatkov, je poleg metapodatkov potrebno pregledati tudi dokumentacijo raziskave, saj je brez podrobnega znanja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko napačna!!!

Spremenljivke razvrščene v skupine – smiselni sklopi; vprašanja sledijo vprašalniku

The screenshot shows the 'Arhiv družboslovnih podatkov' (Archive of social science data) website. The main navigation bar includes 'OPIS', 'TABELA', and 'ANALIZA'. The left sidebar displays a tree view of data files for the year 2021, with a red arrow pointing to the file '[MPSTR18]³ Medijske navade starejših (65 let in več), 2018'. Below this file, a sub-menu is expanded, showing 'Metapodatki' (Metadata) and 'Opis spremenljivk' (Description of variables). The 'Opis spremenljivk' section is further expanded, listing various variables such as 'Dnevno spremljanje medijev', 'Družbena omrežja', 'Dostop do interneta', 'Uporaba telefona', 'Strinjanje s trditvami', 'Demografija', and 'Uporabniško določene spremenljivke'. The main content area displays the title 'Datoteka podatkov [MPSTR18]³ Medijske navade starejših (65 let in več), 2018' and a 'Povzetek' (Summary) section. The summary text describes the purpose of the research, which was to study the ability of critical evaluation of information given by the media and their exposure to media. It mentions that 322 respondents participated in the study.

Osnovno iskanje (SJM221)

Internet

internet

- ADP
- ADP-en
- Poizvedba za: (internet) (328 Zadetkov)
- ADP
 - [SJM221]³ Slovenian Public Opinion 2022/1 : Mirror of Public Opinion, Family and Changing Gender Roles (ISSP 2022), Homeless people, Internet usage
 - [RISZAV99]³ Raba Interneta v Sloveniji (RIS) : Anкета med šolskimi zavodi, 1999
 - [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta
 - [MLAINF04]³ Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju
 - [SJM202]³ Slovensko javno mnenje 2020/2 : Evropska družboslovna raziskava
 - [CCEB041]² Evrobarometer držav kandidatk, 2004.1; februar - marec 2004
 - [SARSVE20]³ Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020 : Verjetnostni panel
 - [RISZAV98]² Raba interneta v Sloveniji : Anкета med šolskimi zavodi, 1998
 - [EB682]² Evrobarometer 68.2 : Politike in sprejemanje odločitev v Evropski uniji, korupcija, civilno pravosodje, e-komuniciranje, kmetijstvo in varstvo okolja, november-december 2007
 - [RISZAV00]² Raba interneta v Sloveniji (RIS), 2000/2001 : Anкета med šolskimi zavodi
 - [SZ07]³ Raziskava o spletnih zmenkarjih, 2007
 - [FR663]² Evrobarometer 66.3 : Družbena realnost, e-komunikacije, skupna kmetijska

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Skupina spremenljivk UPORABA NOVIH TEHNOLOGIJ

- V1. Ali vi osebno uporabljate mobilni telefon?
- V2. Ali je mobilni telefon, ki ga najpogosteje uporabljate ...
- V3. Ali imate vi ali kdo drug izmed članov vašega gospodinjstva dostop do interneta?
- V4. Kdaj ste nazadnje uporabljali internet?
- V5a. Kako pogosto ste uporabljali internet: Na namiznem ali prenosnem računalniku.
- V5b. Kako pogosto ste uporabljali internet: Na mobilnem telefonu.
- V5c. Kako pogosto ste uporabljali internet: Na tabličnem računalniku.
- V5d. Kako pogosto ste uporabljali internet: Na pametnem televizorju oz. "smart TV".
- V5e. Kako pogosto ste uporabljali internet: Na kakšni drugi napravi
- V6. Kako verjetno boste v naslednjih 12 mesecih začeli uporabljati internet za zasebne namene?
- V7. Ali poznate koga, ki bi na internetu lahko opravil kaj namesto vas, če bi to potrebovali?
- V8a. Na koliko različnih oseb bi se lahko obrnili?
- V8b. Na koga bi se pri NAJVERJETNEJE obrnili?

Povzetek

Tako kot dosedanje raziskave SJM je tudi tokratna raziskava izvedena v obliki standardizirane ankete na verjetnostnem vzorcu 1001 polnoletnega prebivalca Slovenije. Te raziskave: a) longitudinalni del standardnih SJM vprašanj (»Ogledalo javnega mnenja«) in b) Mednarodna raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022) (oboje kot del uporaba novih tehnologij (raziskava o posledicah uporabe interneta pri starejših). Sklop SJM (»Ogledalo javnega mnenja«) pokriva predvsem naslednje vsebine: zadovoljstvo, zdravje, oceno materialne situacije gospodinjstva), medosebno zaupanje, ocena razmer v nekaterih družbenih podsistemih, odnos do demokracije, zaupanje v institucije vprašanja, ki so del longitudinalnega bloka raziskave SJM. Dodatno pa so tukaj še vprašanja o aktualnih vsebinah na temo pandemije covid-19 in na temo vojne v Ukrajini 2022 – Family) povečini pokriva vprašanja povezana z (ne)enakostjo spolov, kot so odnos do zaposlovanja žensk, vprašanja o delitvi vlog v družini, o skrbi za družinske in obravnava brezdomstva v Sloveniji. Meri obseg brezdomstva in stanovanjske izključenosti, in sicer izkušnje bivanja na ulici ali začasnih zavetiščih, izkušnje deložacije ali brezdomstva (v primerjavi z drugimi ranljivimi skupinami) ter vlogo glavnih akterjev za naslavljanje brezdomstva. Sklop vprašanj 'Uporaba novih tehnologij - Internet' si ravni digitalnega razkoraka, in sicer (1) dostop do interneta, (2) neposredne in posredne uporabe interneta ter internetne in algoritmične veščine in (3) posledice uporabe storitev. Večina vprašanj je ponovljenih iz vprašalnika o uporabi novih tehnologij v raziskavi SJM 2018/1. Tako kot vse raziskave SJM tudi ta vključuje obsežen sklop dem gospodinjstva, zaposlenosti, poklicnega položaja, dohodka ipd.). Stopnja opisa: 4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj. Izvor naslovu <http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/sjm221.xml> * - Like the previous SJM surveys, this survey was conducted in the form of a standardized social survey on the pr consists of a set of four topics – four different surveys: a) longitudinal set of standard SJM survey topics ('The Mirror of Public Opinion') and b) International Survey on F; programme); c) module about homelessness and d) use and attitude towards new technologies (research on the consequences of Internet use in the elderly). 'The Mirror with selected aspects of life (including self-assessment of health, assessment of the material situation of the household, personal well-being), interpersonal trust, access

Napredno iskanje (SJM221)

časop* (koren besede in zvezdica)

- ADP
- ADP-en
- Poizvedba za: (časop*) (1572 Zadetkov)
 - ADP
 - [SJM73] Slovensko javno mnenje 1973
 - [SJM72] Slovensko javno mnenje 1972
 - [SJM69] Slovensko javno mnenje 1969
 - [PBSI0305] Politbarometer PB5/03, Slovenija : Maj 2003
 - [SJM71] Slovensko javno mnenje 1970/71
 - [MP14] Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji 2014
 - [PSIP03] Percepcije slovenske integracijske politike
 - [SJM87] Slovensko javno mnenje 1987
 - [SJM051] Slovensko javno mnenje 2005/1 : Mednarodna raziskava Stališča o delu
 - [SJM062] Slovensko javno mnenje 2006/2 : Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)
 - [MEDIA89] Slovensko javno mnenje 1989 : Media
 - [SJM88] Slovensko javno mnenje 1988
 - [EHIS07] Evropska anketa o zdravju in zdravstvenem varstvu, 2007
 - [SJM012] Slovensko javno mnenje 2001/2 : Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi
 - [MLA13] Slovenska Mladina 2013 : Življenje v času deziluzij, tveganja in preknarnosti
 - [STIL101] Življenjski stili v medijski družbi 2001
 - [MEDIA92] Slovensko javno mnenje 1992 : Media
 - [SJM84] Slovensko javno mnenje 1984
 - [PBSI0210] Politbarometer PB10/02, Slovenija : Oktober 2002
 - [SJM911] Slovensko javno mnenje SJM 1991/1 : Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah
 - [SJM83] Slovensko javno mnenje 1983
 - [HRAMUP18] Razmere hranjenja muzejskih predmetov v Sloveniji, 2018
 - [KORUPJ08] Javno mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji 2008
 - [COVTUR20] COVID-19 in turizem, 2020
 - [SJMUST89] Slovensko javno mnenje, 1989 : Stališča o ustavnih dopolnilih
 - [SJM112] Slovensko javno mnenje 2011/2 : Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja
 - [SJM041] Slovensko javno mnenje 2004/1 : Evropska volilna raziskava - EES
 - [KONTAL88] Kreativnost in odkrivanje nadarjenih : Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih 1988
 - [SJM68] Slovensko javno mnenje 1968
 - [SPSTUD08] Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji
 - [SJM0231] Slovensko javno mnenje 1992/3 : Procesi demokratizacije

Katalog ADP v pre

Opozorilo: težave z Nesstarjem

V ADP smo v procesu uvajanja novega orodja, ki bo nadomestil Nesstar, saj bo ta deloval...

Advanced Search - Google Chrome

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=časop*&num=1&addrowafter=-1&remover...

RAZISKAVE DUBLIN CORE

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka vsebuje časop* + -

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?:

ADP
 ADP-en

ISČI

PLEASENOTE
The search results will open in a different window.

3 - Poini opis raziskave z imeni spremenljivk s poimnim besedilom vprašan

[SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Oglédalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

↳ K3c. Način obvladovanja pandemije in zaupanje: v časopise

[Odprite znotraj opisa raziskave.]

↳ S8m. Zaupanje: televiziji, časopisom, radiu

[Odprite znotraj opisa raziskave.]

[SJM221]³ Slovenian Public Opinion 2022/1 : Mirror of Public Opinion, Family and Changing Gender Roles (ISSP 2022), Homeless people, Internet usage

[MEMOP12]³ Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2012: Učinki vstopa RS v schengenski prostor na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Prekmurju

[SJM76]³ Slovensko javno mnenje 1975/76

[MPOS16]³ Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016

[SJM86]³ Slovensko javno mnenje 1986

[SUTR1407]³ Slovenski utrip 7/2014 : Slovenski mediji

[MLA20]³ Mladina 2020 : Položaj mladih v Sloveniji

[PROCHR05]³ Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005

[SJM13]³ Slovensko javno mnenje 2013 : Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Oglédalo javnega mnenja

[SJM78]³ Slovensko javno mnenje 1978

[SJM80]³ Slovensko javno mnenje 1980

[SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Oglédalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

↳ K3c. Način obvladovanja pandemije in zaupanje: v časopise

[Odprite znotraj opisa raziskave.]

↳ S8m. Zaupanje: televiziji, časopisom, radiu

[Odprite znotraj opisa raziskave.]

[SJM221]³ Slovenian Public Opinion 2022/1 : Mirror of Public Opinion, Family and Changing Gender Roles (ISSP 2022), Homeless people, Internet usage

[MEMOP12]³ Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2012: Učinki vstopa RS v schengenski prostor na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Prekmurju

[SJM76]³ Slovensko javno mnenje 1975/76

[MPOS16]³ Mediji in osnovnošolci (1.-6. razred) v Sloveniji, 2016

[SJM86]³ Slovensko javno mnenje 1986

[SUTR1407]³ Slovenski utrip 7/2014 : Slovenski mediji

[MLA20]³ Mladina 2020 : Položaj mladih v Sloveniji

[PROCHR05]³ Vpliv organizacijskega učenja na procesno usmerjenost in uspešnost poslovanja v hrvaških podjetjih 2005

[SJM13]³ Slovensko javno mnenje 2013 : Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Oglédalo javnega mnenja

[SJM78]³ Slovensko javno mnenje 1978

[SJM80]³ Slovensko javno mnenje 1980

[SJM82]³ Slovensko javno mnenje 1981/82

[MLA85]³ Mladina 1985 : Položaj, svesti in ponašanje mlade generacije Jugoslavije

[SJM931]³ Slovensko javno mnenje 1993/1

[CESTE02]³ Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002

[BRANST01]³ Anketa o bralnih navadah in angažiranosti študentov

[DOMSTA20]³ Razmere v domovih za starejše v prvem valu epidemije Covid-19, 2020

[MLAPRE03]³ Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete

[SJM053]³ Slovensko javno mnenje 2005/3+4 : Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah

[SJM002]³ Slovensko javno mnenje 2000/2 : Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

[SJM001]³ Slovensko javno mnenje 2000/1 : Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Oglédalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Oglédalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Spremenljivka K3c: K3c. Način obvladovanja pandemije in zaupanje: v časopise

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Ali je način obvladovanja pandemije covid-19 v Sloveniji povečal ali zmanjšal vaše zaupanje ... v časopise

Vrednosti	Kategorije	N	
1	zelo povečal	7	0,7%
2	malo povečal	33	3,5%
3	niti-niti	368	38,8%
4	malo zmanjšal	283	29,8%
5	zelo zmanjšal	258	27,2%
-9	b.o.	2	
-8	ne vem	50	

OPISENE STATISTIKE

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Oglédalo javnega mnenja,

Oglédalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Spremenljivka S8m: S8m. Zaupanje: televiziji, časopisom, radiu

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno zaupate vsaki od naslednjih ustanov. 0 pomeni,

Vrednosti	Kategorije	N	
0	sploh ne zaupam	121	12,4%
1	1	71	7,3%
2	2	96	9,8%
3	3	111	11,3%
4	4	94	9,6%
5	5	229	23,4%
6	6	96	9,8%
7	7	77	7,9%
8	8	57	5,8%
9	9	14	1,4%
10	povsem zaupam	13	1,3%
-9	b.o.	2	
-8	ne vem	20	

OPISENE STATISTIKE

Veljavne vrednosti	979
Manjkajoče vrednosti	22
Minimum	0.0
Maksimum	10.0

Napredno iskanje (SJM211)

Internet (celotna beseda)

- ADP
- ADP-en
- Poizvedba za: (internet) (1982 Zadetkov)

- ADP
- [IKTSLO03]³ Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na o uspešnost poslovanja slovenskih podjetij
- [IKTSLO04]³ Vpliv informacijsko-komunikacijskih tehnologij na o uspešnost poslovanja slovenskih podjetij
- [CESTE02]³ Socialno prostorski vpliv avtocest v Sloveniji, 2002
- [MLAPRE03]³ Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slov
- [BGP98]² Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
- [ESS08]² Evropska družboslovna raziskava 2008
- [SPSTUD08]³ Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji
- [SJM15]³ Slovensko javno mnenje 2015 : Mednarodna raziskava 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), mnenja in raziskava Stališča o varnosti
- [POV04]³ Prostorske in okoljske vrednote, 2004
- [KORUPJ08]³ Javno mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi
- [MLA10]³ Mladina 2010 : Družbeni profil mladih v Sloveniji
- [SJM001]³ Slovensko javno mnenje 2000/1
- [SJM012]³ Slovensko javno mnenje 2001/2 : Slovensko javno m
- raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi
- [SJM013]³ Slovensko javno mnenje 2001/3 : Slovensko javno mnenje o varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spremenjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012
- [SJM021]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta
- [SJM031]³ V20e. Ker uporabljate internet, imate pogostejše stike s sorodniki in prijatelji.

- [SJM031]³ V20e. Ker uporabljate internet, imate pogostejše stike s sorodniki in prijatelji. [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V4. Kdaj ste nazadnje uporabljali internet? [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V5b. Kako pogosto ste uporabljali internet: Na mobilnem telefonu. [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V5c. Kako pogosto ste uporabljali internet: Na tabličnem računalniku. [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V5e. Kako pogosto ste uporabljali internet: Na kakšni drugi napravi [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V5a. Kako pogosto ste uporabljali internet: Na namiznem ali prenosnem računalniku. [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V5d. Kako pogosto ste uporabljali internet: Na pametnem televizorju oz. "smart TV". [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V6. Kako verjetno boste v naslednjih 12 mesecih začeli uporabljati internet za zasebne namene? [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V11a. Kako pogosto ste na internetu: brali novice? [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V11b. Kako pogosto ste na internetu: iskali informacije o dogodkih? [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V11c. Kako pogosto ste na internetu: javno, brez omejitev, delili fotografije, videoposnetke, glasbo ali tekste, ki ste jih ustvarili sami? [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V11d. Kako pogosto ste na internetu: objavljali mnenja o družbenih ali političnih temah? [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V11e. Kako pogosto ste na internetu: naročili ali kupili izdelke oz. storitve? [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V11f. Kako pogosto ste na internetu: uporabljali bančne storitve? [Odpri znotraj opisa raziskave.]
- V11g. Kako pogosto ste na internetu: iskali informacije o izdelkih ali storitvah? [Odpri znotraj opisa raziskave.]

nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/velocity?f0=47&t0=internet&num=1&addrowafter=-1&remov...
?

RAZISKAVE
DUBLIN CORE

Napredno iskanje

Iskalni kriterij:

Spremenljivka vsebuje internet

Kaj vrniti?: Seznam raziskav Seznam spremenljivk

Kje iskati?:

ADP
 ADP-en

PLEASENOTE

The search results will open in a different window.

IŠČI

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Spremenljivka V20e: V20e. Ker uporabljate internet, imate pogostejše

PREDTEKST VPRAŠANJA

Odgovarjajo tisti, ki so uporabljali **internet** v zadnjih 3 mesecih (V4 = 1).

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Naslednje trditve se nanašajo na različne aktivnosti, ki ste jih za zasebne namene v zadnjih 12 mesecih na intern

DODATNA POJASNILA OB VPRAŠANJU

Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri držijo za vas osebno. Če aktivnosti, na katere se trditev nanaša, nist

Vrednosti	Kategorije	N	
1	sploh ne drži	183	23,2%
2	pretežno ne drži	65	8,2%
3	niti ne drži niti drži	99	12,5%
4	pretežno drži	166	21,0%
5	povsem drži	217	27,5%
6	aktivnosti nisem opravljal	60	7,6%
-9	b.o.	2	
-8	(ne vem)	6	
-7	(zavrnil)	4	
-4	Preskok (if)	195	
-3	neopredeljen pri V4	4	

OPISENE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 790
Manjkajoče vrednosti 211
Minimum 1.0
Maksimum 6.0

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	25. april 2022 - 2. avgust 2022
Čas izdelave:	2022
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	Posameznik
Populacija:	V izbor so vključeni posamezniki, starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.
Izključeni:	ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:	Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij
Tip vzorca:	Verjetnostno Vzorčni načrt je bil zasnovan za potrebe osebnega anketiranja. Populacijo so sestavljali vsi prebivalci Republike Slovenije, stari 18 let ali več. Zgornja starostna meja ni bila postavljena. Izbor oseb, ki so bile vključene v vzorec, je bil izveden na podlagi Centralnega registra prebivalcev Slovenije kot izhodiščnega vzorčnega seznama. Pripravljen je bil dvostopenjski verjetnostni vzorec. Na prvi stopnji je bilo naključno izbranih 200 primarnih vzorčnih enot (PSU) z upoštevanjem predhodne stratifikacije na osnovi 12 statističnih regij in 5 tipov naselij. Na podlagi vzorčnega načrta je bila določena velikost vzorca $n=2000$ oseb.

Metodologija

Čas zbiranja podatkov:	10. maj 2018 - 30. september 2018
Čas izdelave:	2018
Država:	Slovenija
Geografsko pokritje:	Slovenija
Enota za analizo:	Posameznik
Populacija:	Posamezniki v Republiki Sloveniji, starejši od 65 let, ki živijo doma ali so vključeni v institucionalno oskrbo (domovi za starejše).
Izključeni:	ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:	Fakulteta za medije
Tip vzorca:	Neverjetnostno: kvotno

Na terenu je bilo kontaktiranih 486 starejših od 65 let, pri čemer je bila pri izboru upoštevana okvirna razporeditev po spolu, starosti ter geografski pokritosti. K sodelovanju so bili pozvani osebno. Končni nabor je znašal 322 respondentov. Od tega je bilo v domovih za starejše občane izvedenih 28 anket.

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o dr

Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Spremenljivka rstar: STAROST

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Starost

Vrednosti	Kategorije	N		
1	do 30 let	156		15,6%
2	31 do 45 let	219		21,9%
3	46 do 60 let	250		25,0%
4	61 let in več	376		37,6%

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 1001

Manjkajoče vrednosti 0

Spremenljivka K3d: K3d. Način obvladovanja pandemije in zaupanje: v javno televizijo

DOBESEDNO VPRAŠANJE

Ali je način obvladovanja pandemije covid-19 v Sloveniji povečal ali zmanjšal vaše zaupanje ... v javno televizijo

Vrednosti	Kategorije	N		
1	zelo povečal	9		0,9%
2	malo povečal	56		5,8%
3	niti-niti	348		35,9%
4	malo zmanjšal	281		29,0%
5	zelo zmanjšal	276		28,5%
-9	b.o.	4		
-8	ne vem	27		

OPISNE STATISTIKE

Veljavne vrednosti 970

Manjkajoče vrednosti 31

Minimum 1.0

Maksimum 5.0

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

KORAK 1 →
Kliknem na listič TABELA

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM221]⁹ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, razli
Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

Izberite 'Dodaj v vrstico'	Izberite 'Dodaj v stolpec'			

Za zapolnitev te tabele morate izbrati spremenljivko iz seznama na desni, jo označiti in jo dodati v vrstico, stolpec ali podtabelo. Za izbrano spremenljivko lahko izračunate tudi opisne statistike.

KORAK 2
Spremenljivko bodisi dodamo v vrstico, stolpec, v podtabelo ali pa zanjo izračunamo opisne statistike (levi klik miške na spremenljivko v seznamu levo)

- K3b. Način obvladovanja pandemije in zaupanje: v vlado
- K3c. Način obvladovanja pandemije in zaupanje: v časopise
- K3d. Način obvladovanja pandemije in zaupanje: v javno televizijo
- K3e. Način obvladovanja pandemije in zaupanje: v svetovnem spletu
- K4a. Ali ima vlada v času pandemije pravico: začasno mesta?
- K4b. Ali ima vlada v času pandemije pravico: od ljudi doma?
- K4c. Ali ima vlada v času pandemije pravico: uporabljati digitalni nadzor za sledenje okuženih?

Dodaj v vrstico.
Dodaj v stolpec.
Dodaj v podtabelo.
Izračunaj opisne statistike.

Neodvisna spremenljivka gre v stolpec, odvisna pa v vrstico!

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike in frekvenčno tabelo

OPIS TABELA ANALIZA

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in s
Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdolci, uporaba interneta

K3d. Način obvlad... javno televizijo: Kategorije

	Code = Oznaka	Frekvenca	% od vseh	% od veljavnih
K3d. Način obvladovanja pandemije in zaupanje: v javno televizijo				
zelo povečal	1	9	0,9	0,9
malo povečal	2	56	5,6	5,8
niti-niti	3	348	34,8	35,9
malo zmanjšal	4	281	28,1	29,0
zelo zmanjšal	5	276	27,6	28,5
b.o.	-9	4	0,4	-
ne vem	-8	27	2,7	-
				100,0

Frekvenčna tabela

K3d. Način obvladovanja pandemije in zaupanje: v javno televizijo	
Mediana	3,76
Povprečna vrednost	3,78
Minimum	1,00
Maksimum	5,00
Standardni odklon	0,95
Vsota	3.669,00
N	970
95 % interval zaupanja (minimum)	3,72
95 % interval zaupanja (maksimum)	3,84
99% interval zaupanja (minimum)	3,70
99% interval zaupanja (maksimum)	3,86
Spodnji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	2,00
Prvi kvartil	3,01
Tretji kvartil	4,62
Zgornji ročaj na grafikonu kvartilov (Box whisker)	5,00

Opisne statistike

Križna tabela

Ali je način obvladovanja pandemije covid-19 v Sloveniji povečal ali zmanjšal vaše zaupanje ... v javno televizijo glede na starost

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini
Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

K3d. Način obvlad... javno televizijo: Kategorije ▼

STAROST: Kategorije ▼

Vrsta: Odstotek po stolpcih ▼

STAROST	do 30 let	31 do 45 let	46 do 60 let	61 let in več	Skupaj
K3d. Način obvladovanja pandemije in zaupanje: v javno televizijo					
zelo povečal	0,7	0,9	1,6	0,6	0,9
malo povečal	3,9	0,9	6,2	9,1	5,8
niti-niti	34,9	29,7	32,1	42,4	35,9
malo zmanjšal	30,9	30,2	29,2	27,3	29,0
zelo zmanjšal	29,6	38,2	30,9	20,7	28,5
Skupaj	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
N=	152	212	243	363	970

Ali je način obvladovanja pandemije covid-19 v Sloveniji povečal ali zmanjšal vaše zaupanje ... v javno televizijo glede na starost

Datoteka podatkov [SJM221]³ Slovensko javno mnenje 2022/1 : Ogledalo javnega mnenja, razisk

Ogledalo javnega mnenja, raziskava o družini in spolnih vlogah (ISSP 2022), brezdomci, uporaba interneta

K3d. Način obvlad... javno televizijo: Kategorije ▾ STAROST: Kategorije ▾ Vrsta: Odstotek po stolpcih ▾

Primer MPSTR18 – križna tabela

Strinjanje s trditvijo „Dokler medij nudi novice/zabavo, ni pomembno kdo je lastnik ali kako je financiran“ glede na kraj bivanja

Datoteka podatkov [MPSTR18]³ Medijske navade starejših (65 let in več), 2018

Dokler medij nudi...ko je financiran.: Kategorije ▼ Kraj bivanja: Kategorije ▼ Vrsta: Odstotek po stolpcih ▼

Kraj bivanja	Mesto	Podeželje	Skupaj
Dokler medij nudi novice/zabavo, ni pomembno, kdo je lastnik ali kako je financiran.			
1-popolnoma se NE strinjam	23,0	23,4	23,1
2	19,4	28,2	22,8
3	26,0	14,5	21,6
4	13,8	21,0	16,6
5-popolnoma se strinjam	17,9	12,9	15,9
Skupaj	100,0	100,0	100,0
N=	196	124	320

Primer MPSTR18 – graf križne tabele

Strinjanje s trditvijo „Dokler medij nudi novice/zabavo, ni pomembno kdo je lastnik ali kako je financiran“ glede na kraj bivanja

Datoteka podatkov [MPSTR18]³ Medijske navade starejših (65 let in več), 2018

Dokler medij nudi...ko je financiran.: Kategorije ▾ Kraj bivanja: Kategorije ▾ Vrsta: Odstotek po stolpcih ▾

0 105 SPREMENITE PONOVO NA STAVITE

Drugi viri:

- spletna stran ADP

[UPORABI PODATKE/KAKO DO PODATKOV](#)

[SPOZNAJ ADP/BIBLIOGRAFIJA ADP/OBJAVE/ADP DOGODKI](#)

- učbenik Janez Štebe (ur.)

Odprta učna gradiva z uporabo odprtih raziskovalnih podatkov:
učbenik, [DOI](#)

Učbenik poglavje: Iskanje in uporaba drugih raziskovalnih podatkov

Dva pristopa k iskanju:

- Razširitev - Praktični prikaz poteka iskanja, ko izhajamo iz določenega izhodiščnega vprašanja
- Zoženje tematike: brskanje po podatkih za generiranje raziskovalnega vprašanja

Celoten učbenik ima naslov:

- Odprta učna gradiva z uporabo odprtih raziskovalnih podatkov
- Besedilo dostopno na <https://doi.org/10.51936/9789612972578>
- Dodane interaktivne vsebine v spletni učilnici / vsebinska poglavja z rešenimi nalogami in učenje statističnega programiranja: <https://eucilnica.fdv.uni-lj.si/course/view.php?id=178>

Dostop do podatkov v ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/>

Vrste dostopa v ADP:

- **Odprti dostop** (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi pravili in avtorskimi pravicami)
- **Standardni dostop** (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani podatki – **PublicUseFile**)
- **Dostop pod posebnimi pogoji:**
 - podatki morda niso v celoti anonimizirani; datoteka je pod 6 mesečnim embargom; datoteka dostopna le naročniku in izvirnim avtorjem
 - a) **ScientificUseFile (SUF)** → dostop preko varne povezave
Gradivo je dostopno raziskovalcem in raziskovalkam za raziskovalni namen, ni pa namenjeno za izobraževanje (npr. izdelava seminarских, diplomskih in magistrskih del).
 - b) **Secure Use File (ScUF)** → dostop v varni sobi (v prostorih ADP)
Gradivo je dostopno registriranim raziskovalcem za namen znanstvenega raziskovanja.
Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „Vlogo za dostop do gradiva na zahtevo“ + Pogodba o dostopu (SCUF), ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti.

Vlogo obravnava *Komisija za zaščito zaupnosti ADP*.

DOLOČILA IN
POGOJI
UPORABE SO
ZAVEZUJOČI

RABA PODATKOV LE ZA
OPREDELJEN NAMEN OB
REGISTRACIJI

VARSTVO PODATKOV
OB PRENOSU IN
UPORABI

Splošna določila in pogoji uporabe podatkov iz ADP

<https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/#pogoji>

OBVEŠČANJE O
MOREBITNIH
NAPAKAH ALI
POMANJKLJIVOSTIH
POVEZANIH S
PODATKI

OBVEŠČANJE O
PUBLIKACIJAH

SANKCIJE: kazenska in
odškodninska
odgovornost uporabnika

CITIRANJE
- podatkov
- gradiv (npr. vprašalnik)

In ... ne pozabimo CITIRATI

Zakaj?

- Poklonimo se delu nekoga drugega
- Podatke lažje najdemo

Kako?

- Podaj zadosti informacij, da bo moč najti točno določeno verzijo podatkov
- Preveri ali obstaja priporočeno citiranje
- Uporabi enolične identifikatorje (DOI, URN)

Kako citiram to RAZISKAVO?

Hafner Fink, M., Kurdija, S., Malnar, B., Polič, M. in Uhan, S. (2020). *Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19* [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SJM201.
https://doi.org/10.17898/ADP_SJM201_V1

Viri podatkov

- Agregirani podatki v obliki tabel so na voljo na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije [SI-STAT](#)
- Mednarodni podatki

gesis

Leibniz-Institut
für Sozialwissenschaften

European *Values* Study

UK Data Service

ICPSR | INTER-UNIVERSITY
CONSORTIUM FOR
POLITICAL AND
SOCIAL RESEARCH
A PARTNER IN
SOCIAL SCIENCE
RESEARCH

CSES
COMPARATIVE STUDY of ELECTORAL SYSTEMS

cessda
DC Data Catalogue

SHARE
Survey of Health, Ageing
and Retirement in Europe
50+ in Europe

Hvala za pozornost!

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za družbene vede
Arhiv družboslovnih podatkov
Kardeljeva ploščad 5
1000 Ljubljana

 www.adp.fdv.uni-lj.si

 arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

 Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

 @ArhivPodatkov